

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА "СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ"НИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИЯТЛАРИ

Нурмуродов Жавохир Нурмурод ўғли

Катта ўқитувчи(PhD), Тошкент Ахборот технологиялари университети

nurmurodov1994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10980048>

Аннотация. Мақолада Сунъий интеллект воситалари ёрдамида талабаларнинг дарс жараёнини ўзлаштириши даражасини баҳолашда фойдаланиши усуллари келтирилган.

Калим сўзлар: Сунъий интеллект, дидактика, YOLOv5, EfficientDet.

I. Кириш

Бугунги кунда таълим соҳасида фан ва техниканинг сўнгги ютуқлари асосида ишлаб чиқилган аудио, видео, телекоммуникация ва информацион техника ва Сунъий интеллект технологияларининг қўлланилиши катта аҳамият касб этмоқда. Шунинг учун уларнинг дидактик имкониятлари билан танишиб чиқиш ва машғулотларда уларни қўллашни ўрганиш бўлажак ўқитувчилар учун уларнинг келажак фаолиятида катта ёрдам беради. Педагогика курсидан бизга маълум бўлганидек, дидактика, яъни грекча «didaktos» сўзидан олинган бўлиб, «таълим бермоқ» ёки «таълим назарияси» деган маънони англатишини эса олишнинг ўзи kiffoя. Дидактик воситалар бизга таниш, ҳаётимизда учрайдиган, ҳатто биз фойдаланиб юрган воситалар бўлиши мумкин. Шунга асосан Сунъий интеллект технологияларини таълимда дидактик воситалар ўрнида қўллаш имкониятларини кўриб чиқамиз.

II. Асосий қисм

Ҳозирги вақтда таълимга Сунъий интеллект воситаларининг кириб келиши ўқитиш жараёнини тубдан ўзгартирмоқда. Сунъий интеллект - бу одам каби фикрлаши ва ҳаракат қилиши учун компьютерга инсон ақлини симуляция қилиш. Сунъий интеллект инсон хатти-ҳаракатларини тақлид қилишга қаратилган. Сунъий интеллект турли соҳаларда, жумладан, таълимда кенг фойдаланиш мумкин. Таълим ҳар бир инсон ҳаётининг муҳим қисмидир. Талабалар учун таълим тизимини такомиллаштиришда дунё бўйлаб кўплаб ўзгаришлар қилинмоқда, улар ўқитиш усулидан тортиб ўқув дастурининг турига қадар. Сунъий интеллект деярли барча соҳаларда қўлланилаётган ва дунёни ўзгантираётган технологиядир. Таълимда сунъий интеллект ўқитиш, ўрганиш ва билим даражани баҳолаш учун янги эчимларни ишлаб чиқмоқда. Таълимдаги сунъий интеллект ўқитувчилар, талабалар, ота-оналар ва, албатта, таълим муассасалари учун мутлақо янги тушунча олиб киради. Ушбу мақолада биз талабаларнинг дарс жараёнини қандай ўзлаштирганлик даражасини баҳолаш дастурий алгоритминини ишлаб чиқамиз. Бунда биринчи навбатда билим олиш учун таъсир қилувчи омилларни ўрганиб чиқамиз.

Таълим соҳасида талабаларнинг билим олишига таъсир этувчи омиллар. Ўқувчиларнинг сунъий интеллект ёрдамида ўқув жараёнига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш зарур. Бундан мақсад ўқувчилар таълим олиши ва ўрганишини таҳлил қилган ҳолда, таълим сифатини янада яхшилаш муҳимдир. Ўқувчиларнинг ўқув жараёнига таъсир қилувчи кўплаб омиллар мавжуд. Булар ўқув жараёнига таъсир қилувчи тўртта асосий бўлимга бўлинган. Бу бўлимлар ўқувчилар, ўқитувчилар, ўқув режаси ва ижтимоий ҳаёт омилларидан иборат. Бу омиллар ўқув жараёнини тўғри амалга оширишга бевосита таъсир қилади.

1-расм. Талабаларнинг таълим олиш жараёнига таъсир қилувчи омиллар

Ўқувчиларнинг билим олишига таъсир этувчи омилларнинг бир-бирига таъсири. Ўқувчиларнинг билим олишига таъсир қилувчи омиллар бир-бирига таъсир қилади. Ўқувчи омилига, ўқитувчига, ўқув дастурига ва ижтимоий ҳаётга бевосита таъсир қилади. Шу сабабли ўқувчининг ўқув жараёнини янада самарали амалга ошириш учун қолган уч омилнинг таъсирини эътиборсиз қолдириб бўлмайди.

2-расм.

Ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини ўрганиш учун ўқув танланма йиғиш. Бу ишда ўқувчилар ўзлаштириш даражасини ўрганиш учун танланма сифатида тасвирлар олинган. Сабаби шундаки дастурий таъминот асосан тасвир ва видео тасвирлар асосида ишлайди. Яъни ўқувчиларнинг дарсларини ўзлаштириш даражасини ўрганиш ва таҳлил қилиш учун уларнинг дарсдаги ҳолатлари асосида аниқлашга ҳаракат қилинади. Бунда машинани ўқитиб олинади. Ўқитиш учун эса синф хоналарида ўқувчиларнинг дарс пайтидаги расмлари зарур бўлади. Ўқиб олиши учун синф хоналарида хонанинг ҳар хил нуқталаридан расмлар танланма (датасет) сифатида олинган.

3-расм. Ўқитиш (траининг) учун олинган ўқув танланма

Талабаларнинг билим даражасини аниқлаш дастурий технологияси. Диаграммада хулоса қилиш вақтига (X ўқи) nisbatan жуда самарали (Y ўқи) объект детектори модели ишлаб чиқилган. Дастлабки натижалар шуни кўрсатадики, YOLOv5 бошқа замонавий техникаларга nisbatan жуда яхши ишлайди. Расмда биз YOLOv5 ning барча вариантлари EfficientDet- га қараганда тезроқ ишлашини кўришингиз мумкин. YOLOv5x тасвирларни EfficientDet D4 моделига қараганда бир неча марта тезроқ қайта ишлай олади.

4-расм. YOLOv5 тўртта асосий версияларининг аниқлик даражалари

5-расм. Талабаларнинг дарс жараёнини ўрганиш даражасини баҳолаш

Исми	Дарсга этибори	Савол жавоб	Ўрганиш даражасини
Аброр	75 (%)	20/8	53 (%)
Зухридин	78 (%)	20/16	83 (%)
Хабиб	65 (%)	20/12	71 (%)
Хуршид	58 (%)	20/11	68 (%)
Жаҳонгир	63 (%)	20/14	78 (%)

1-жадвал. Талабаларнинг дарс жараёнини ўрганиш даражасини баҳолаш

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, талабаларнинг дарс жараёнини ўзлаштириш даражасини аниқлашда Сунъий интеллект технологияларини қўллаш, таълимда сифат даражаси ошишига хизмат қилади. Ўқувчиларнинг дарсларни қанчалик даражада ўзлаштира олаётганликларини ўрганиб чиқиш ва уларга керакли маслаҳатлар ва йўналишлар бериш, таълим соҳасида бугунги кунда асосий мавзу ҳисобланади. Ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини аниқлаш мақсадида Сунъий интеллект усулларидадан фойдаланиб дастурий восита ишлаб чиқилди. Бу дастурий восита ўқувчиларнинг дарс давомидаги ҳолатларига қараб дарсни ўзлаштириши ва фаоллигини фоизларда аниқлаш асосида бирқанча натижаларга эришилди. 5-жадвалда ўқувчилар кўрсаткичлари иккита параметер асосида баҳоланди. Лекин ўқув жараёнидаги бошқа яна бир нечта омилларни ҳисобга олиш мумкин. Бунда ўқувчиларнинг ўзлаштириш жараёнини аниқлашни янада яхшилаш мумкин.